

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

OS REFLEXOS DO MODERNO

UMA ANÁLISE DA MOBILIDADE URBANA NA ESCALA DE VIZINHANÇA DE PALMAS – TO

*THE REFLECTIONS OF THE MODERN: AN ANALYSIS OF URBAN MOBILITY ON THE SCALE OF THE
NEIGHBORHOOD OF PALMAS-TO*

*LOS REFLEJOS DE LO MODERNO: UN ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD URBANA A ESCALA DE BARRIO DE
PALMAS-TO*

MACHADO, LARISSA

Arquiteta e Urbanista, UEMA, larissalmm05@gmail.com

ZENKNER, THAÍS

Professora Doutora, UEMA, thaiszenkner@yahoo.com.br

PFLUEGER, GRETE

Professora Associada I - PPDSR - UEMA, gretepfl@gmail.com

RESUMO

O presente artigo realiza uma análise da mobilidade urbana na escala de vizinhança em Palmas, capital do estado do Tocantins. Idealizada e fundada no final do século XX, busca-se compreender os reflexos do urbanismo moderno nas diretrizes de seu plano, assim como o uso das diferentes escalas de planejamento em seu traçado, além de propor a identificação do impacto direto na mobilidade urbana de seus habitantes após mais de três décadas de fundação. Para isso, a metodologia foi composta primeiramente por pesquisa bibliográfica e documental, para entender o urbanismo no movimento moderno e sua influência no plano urbanístico de Palmas, bem como o contexto histórico que envolve a fundação da capital tocantinense. A pesquisa empírica se deu por meio de visitas *in loco* para levantamento fotográfico, observação de edificações institucionais e uma melhor percepção espacial da escala de vizinhança de cada área analisada. Assim, foram escolhidas três unidades de vizinhança localizadas em diferentes pontos do território de Palmas: 204 SUL, 1103 SUL e um recorte do bairro Jardim Aurenly I, onde foram utilizados diferentes modais – rodoviário, ciclovitário e a pé – para compreender de maneira prática, como os tipos de deslocamento se aplicam ao longo do território. Como resultado de um Trabalho de Conclusão de Curso, este artigo demonstra, por meio de mapas e ilustrações, as consequências atreladas à inserção de diretrizes urbanísticas modernistas na malha urbana da cidade de Palmas.

Palavras-chave: Movimento Moderno; Mobilidade Urbana; Escala de Vizinhança.

ABSTRACT

This article analyzes urban mobility at the neighborhood scale in Palmas, the capital of the state of Tocantins. Conceived and established at the end of the 20th century, the aim is to understand the impacts of modern urbanism on the guidelines of its plan, as well as the use of different planning scales in its design, and to identify the direct impact on the urban mobility of its residents after more than three decades since its foundation. To achieve this, the methodology involved bibliographic and documentary research to understand modernist urbanism and its influence on Palmas' urban planning, as well as the historical context surrounding the foundation of the Tocantins capital. Empirical research was conducted through on-site visits for photographic documentation, observation of institutional buildings, and a better spatial understanding of the neighborhood scale in each analyzed area. Thus, three neighborhood units located in different areas of Palmas were selected: 204 Sul, 1103 Sul, and a portion of the Jardim Aurenny I neighborhood. Different modes of transport—road, cycling, and walking—were used to practically assess how these modes of movement function across the territory. As a result of a graduation thesis, this article demonstrates, through maps and illustrations, the consequences of incorporating modernist urban planning principles into the urban fabric of Palmas.

Keywords: Modern Movement; Urban mobility; Neighborhood Scale.

RESUMEN

Este artículo realiza un análisis de la movilidad urbana a escala de vecindario en Palmas, capital del estado de Tocantins. Concebida y fundada a finales del siglo XX, se busca comprender los reflejos del urbanismo moderno en las directrices de su plan, así como el uso de las diferentes escalas de planificación en su diseño, además de proponer la identificación del impacto directo en la movilidad urbana de sus habitantes después de más de tres décadas desde su fundación. Para ello, la metodología consistió inicialmente de investigación bibliográfica y documental para entender el urbanismo en el movimiento moderno y su influencia en el plan urbanístico de Palmas, así como el contexto histórico que rodea la fundación de la capital tocantinense. La investigación empírica se realizó a través de visitas in situ para documentación fotográfica, observación de edificaciones institucionales y una mejor percepción espacial de la escala de vecindario en cada área analizada. Así, se seleccionaron tres unidades de vecindario ubicadas en diferentes puntos del territorio de Palmas: 204 SUL, 1103 SUL y una sección del barrio Jardim Aurenny I, donde se utilizaron diferentes modalidades — vial, ciclovía y a pie — para comprender de manera práctica cómo los tipos de desplazamiento se aplican a lo largo del territorio. Como resultado de un Trabajo de Conclusión de Curso, este artículo demuestra, mediante mapas e ilustraciones, las consecuencias asociadas con la incorporación de directrices urbanísticas modernistas en la trama urbana de la ciudad de Palmas.

Palabras clave: Movimiento Moderno; Mobilidade urbana; Escala de Barrio.

INTRODUÇÃO

Como resultado da emancipação da área Norte do estado do Goiás, o Tocantins surgiu por meio do art. 13 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias em 1988. Nesse contexto, Palmas se faz pretexto de capital “nova e moderna”, refletindo o poder governamental do estado e representando a prosperidade econômica e social pretendida para a região. Baseada num plano urbanístico que previa abrigar dois milhões de habitantes, o projeto buscava integrar a cidade com a natureza, formando uma paisagem urbana entre a Serra do Lajeado e o rio Tocantins.

Tendo como principal inspiração a capital Brasília, dentre as diretrizes do plano observa-se a escolha de um terreno plano para sua implantação, uma macro malha viária formada por linhas perpendiculares e paralelas, superquadras de 700 x 700 metros e eixos viários principais em forma de cruz que centralizam o funcionamento do governo estadual. Mesmo produzidas no final do século XX, em meio a contemporaneidade, o plano reflete a influência do urbanismo modernista, que continua a ditar a forma de planejar cidades brasileiras.

Portanto, sendo Palmas o símbolo de poder e reparação econômica da antiga região tocantina, o entendimento do seu processo de urbanização faz-se oportuno para a compreensão da relação dos diferentes modais com o território. No contexto atual, a mobilidade urbana é uma das principais pautas do planejamento de cidades, pois impacta no desenvolvimento econômico mais sustentável e acessível, além da garantia de uma melhor qualidade de vida para a população. Modais ativos como a bicicleta, a caminhabilidade e um transporte público eficiente são desejáveis, especialmente em escalas menores de planejamento, como a escala de vizinhança.

É evidente que as implementações do plano diretor influenciam na mobilidade urbana. Logo, o estudo do viés modernista do plano possibilita a compreensão das vantagens para quem possui um automóvel particular e como isso influencia na percepção do espaço urbano. A partir destas possibilidades, desvia-se da abordagem que privilegia a fluidez e a capacidade do trânsito, trazendo o foco para um deslocamento saudável que possa atender diferentes camadas sociais, estabelecendo um espaço público mais democrático.

Desta forma, como parte de um Trabalho de Conclusão de Curso, o objetivo deste artigo é identificar as características do urbanismo moderno aplicadas na escala de vizinhança da capital Palmas e o impacto do seu plano diretor na mobilidade urbana em meio a contemporaneidade. A pesquisa investiga as diretrizes e implementações aplicadas ao plano urbanístico inspirado em Brasília, para por fim, oferecer subsídios através de um diagnóstico da escala de vizinhança das unidades territoriais 204 Sul, 1103 Sul e um recorte do bairro Jardim Aurenny I.

Para alcançar tais objetivos, a pesquisa bibliográfica foi conduzida com base em autores como Corbusier (1925) e Choay (2005) a fim de compreender as diretrizes propostas pela Carta de Atenas e as particularidades do urbanismo aplicado pelo movimento moderno no Brasil e no mundo. Em seguida, Maricato (2008) e Gehl (2010) para o entendimento das problemáticas que envolvem o planejamento característico do século XX, com a defesa da vitalidade urbana, a diversidade de usos e da escala do pedestre.

Além disso, para compreender o processo de estabelecimento de Palmas como capital e cidade planejada que reflete a influência do urbanismo modernista em seu traçado, foram consultados autores como Carvalhêdo (2009), Orfila (2018) e Carvalho (2018). A pesquisa documental incluiu o Desenho de Cidades Seguras (2016), o Guia Global de Desenho de Ruas (2018) e o Plano de Mobilidade Urbana de Palmas -TO (2023).

Algumas visitas aos objetos de pesquisa foram realizadas para o desenvolvimento da pesquisa empírica, com levantamento fotográfico e experiências de locomoção por meio de modais diversos: bicicleta, veículo motorizado e a pé. Assim, é apresentada uma análise morfológica e diagnóstica de três unidades de vizinhança que compõem o tecido urbano de Palmas – 204 SUL, 1103 SUL, JARDIM AURENY I – por meio da elaboração de mapas com informações coletadas a partir da pesquisa de campo, do Google Earth e do Open Street Maps. Algum desses mapas estão expostos no presente artigo, exemplificando a mobilidade urbana na atualidade da capital Palmas, nas escalas do pedestre, do ciclista e do motorista.

Um novo estado, uma nova capital

Localizado na região Norte do país, em meio aos biomas do Cerrado e da Amazônia, o estado do Tocantins foi fundado no ano de 1988 a partir do art. 13 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, como resultado da emancipação da região norte do estado do Goiás, após décadas de movimentos separatistas e embates políticos. Durante o século XIX, enquanto em uma perspectiva eurocêntrica a sociedade assistia o “boom” da industrialização pós-revolução industrial, movimentos separatistas eclodiram no Goiás, impulsionados pela marginalização econômica e social da região norte da província. A primeira revolta separatista da região tocantina foi liderada pelo desembargador Theotônio Segurado, que proclamou o Governo Autônomo do Tocantins em 1821, mas não obteve sucesso (TOCANTINS, 2023).

Siqueira Campos, deputado separatista que apresentou o “Projeto de Lei Complementar nº 187” em 1978, levou seu discurso para a câmara nacional. Após vetos presidenciais e o fim da Ditadura Militar, o Tocantins foi fundado e integrado à região Norte do país como parte da Amazônia Legal (TOCANTINS, 2023). Como consequência da fundação do estado, uma nova capital sustentada no discurso ufanista de seus governantes fez-se necessária, e o Plano de Palmas surge seguindo o modelo urbanístico de cidades como Goiânia (1933) e Brasília (1960).

Cidades como Araguaína, Gurupi e Porto Nacional, já estabelecidas como polos econômicos, eram candidatas ao posto de futura capital. Entretanto, os argumentos para uma cidade “nova e moderna” determinaram Miracema do Norte como capital provisória até que Palmas fosse construída (Orfila, 2018). Décadas após a fundação de capitais brasileiras como Belo Horizonte, Goiânia e Brasília, que foram planejadas com base em princípios urbanísticos modernistas e políticas desenvolvimentistas, a narrativa se repete na década de 1990, num contexto urbano contemporâneo. É importante ressaltar que, nessas circunstâncias, o termo “moderno” era utilizado para se referir ao que era novo e inspirador, já o “modernismo”, faz menção aos aspectos do Movimento Moderno ocorrido em todo o mundo no século XX.

O “Grupo Quatro Arquitetura”, escritório goiano de arquitetura e urbanismo, foi escolhido para elaborar o plano da cidade de Palmas por meio de contratação direta, justificando a necessidade de um processo ágil para o início das construções. Na topografia quase plana, o quadrilátero de 90 x 90 quilômetros escolhido pelo então governador, Siqueira Campos, passou por um processo de desapropriação, e em 1º de janeiro de 1990 as obras foram iniciadas. A identidade paisagística de limites bem definidos em uma faixa de terra com cerca de 15 km em meio ao cerrado, era alinhada paralelamente no sentido Norte-Sul entre a Serra do Lajeado e o rio Tocantins, em um terreno de 38.400 hectares do antigo povoado Canela (Carvalhêdo *et al*, 2009).

O traçado urbano inicial de Palmas foi definido por duas avenidas projetadas perpendicularmente no sentido Norte-Sul e Leste-Oeste, respectivamente as avenidas Theotônio Segurado e Juscelino Kubitschek, além da malha viária extensa, as superquadras e a definição de usos. As justificativas políticas de “desbravamento” de uma região pouco desenvolvida, demonstram a aplicação de preceitos do Movimento Moderno, e após mais de três décadas da fundação da capital brasileira, nota-se o reflexo da influência direta do Plano Piloto de Brasília sobre Palmas, embora que a capital tocantina tenha sido construída em meio a temporalidade contemporânea.

Uma cidade em formação

O Plano Diretor de Palmas foi elaborado em 1988 para uma população prevista de dois milhões de habitantes, composto de diretrizes como: uma macro malha viária de corredores contínuos; a preservação do meio ambiente local; um plano de implantação em fitas; densidade bruta de 300 habitantes por hectares e uso misto nas diferentes zonas da cidade (Grupo Quatro, 2023). Observa-se que, num contexto de pós-modernidade e contemporaneidade, a forma modernista de projetar cidades permaneceu, seja no ambiente estabelecido e em construção, na promulgação de leis ou na formação acadêmica de urbanistas e engenheiros (Sa Vale, 2020).

O plano foi defendido por meio de dez princípios de desenho urbano, e apenas alguns deles serão descritos a seguir, analisados na perspectiva da obra “Modernidades Tardias no Cerrado”, por Patrícia Orfila (2018). O primeiro princípio definiu uma malha ortogonal com dimensões que variam entre 600 e 700 metros, onde as avenidas no sentido Leste-Oeste permitiram a visualização do futuro lago e da serra do Lajeado.

Já o segundo, narra a intenção de “proteger, preservar e restaurar o ambiente natural” (Grupo Quatro, 1989). O plano propôs a preservação dos fundos de vale e dos ribeirões advindos da Serra do Lajeado, que seriam transformados em parques lineares e reforçariam a valorização do cerrado. O quarto princípio expôs o objetivo de aplicar a diversidade de uso e posicionar espaços públicos no desenvolvimento da cidade. Foram utilizadas duas escalas de planejamento: a escala do pedestre, abrangendo o interior das unidades de vizinhança e os centros identificáveis; e a escala urbana, na dinâmica, fluxo e imagem geral da capital (Grupo Quatro, 1989).

O sexto princípio propunha uma expansão ordenada da cidade, que deveria “ser implantada a partir do centro urbano, em fitas de quadras no sentido Leste/Oeste, a fim de viabilizar a sua implantação” (Grupo Quatro, 1998, p. 01). O plano de ocupação foi dividido em quatro fases, além de uma possível área de expansão, prevendo-se uma população de 300 mil a 500 mil habitantes nos primeiros quinze anos da cidade, a partir da conclusão das três primeiras fases

(Oliveira *et al*, 2018). Algumas cidades construídas do zero tem como característica a segregação espacial, social e econômica, e como Goiânia e Brasília, Palmas não inclui em seu território a massa operária que migraria para trabalhar em sua construção, em busca de novas oportunidades e levada pela propaganda imobiliária que circulava na época.

Ações de controle por parte do governo estadual definiram a ocupação dos lotes de acordo com sua capacidade de renda na cidade planejada, acarretando num direcionamento da população de baixa renda para a região sul: Taquaralto. Além disso, a área ao Norte, destinada para habitações de alto padrão à beira do lago, também foi ocupada de forma precoce pelos operários e imigrantes vindos do Norte e Nordeste: a “Vila União” (Oliveira *et al*, 2018). Assim, o processo espraiado de desenvolvimento do urbano, iniciado nos extremos norte e sul do plano, por consequência da segregação espacial e da especulação imobiliária, resultou em vazios urbanos em todo o sítio, como podemos observar nas fotos a seguir.

Figura 1 : Mosaico com perspectiva dos vazios urbanos concentrados na Av. Teotônio Segurado e registro fotográfico com vazio urbano (à esquerda) e fachada cega (à direita).

Fonte: Google Earth, 2023 (adaptado pela autora) e arquivo pessoal.

Por fim, o último princípio tinha por objetivo a “integração da linha expressa com a linha alimentadora”, procurando alinhar o sistema viário pautado em vias expressas (Av. Teotônio e JK) com um transporte público de baixo custo

operacional, com a presença de uma faixa prioritária para ônibus e abrigos. Entretanto, a realidade atual são relatos de ausência de infraestrutura, quantidade escassa de ônibus circulando e pontos muito distantes do interior das quadras em geral.

Atualmente, após mais de trinta anos de fundação, Palmas possui 302.692 habitantes em seu território, sendo a capital mais nova e menos populosa do Brasil (IBGE, 2022). Constitui o mais importante centro econômico, político e geográfico do Tocantins, e sua localização engloba uma dinâmica comercial e empresarial conduzida pela pecuária e agricultura advindo da região do MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), por dispor de rodovias utilizadas para o transporte de cargas entre estados. Além disso, a economia palmense, em geral, gira em torno de movimentações do setor terciário, caracterizado por atividades comerciais e prestação de serviços em geral.

Configura-se uma cidade ainda em formação, e a maior parte das quadras ainda estão desabitadas. Assim, os grandes vazios urbanos a caracterizam, denunciando problemáticas ligadas à insegurança, grandes distâncias e inacessibilidade de serviços. Enquanto isso, quase metade da população reside fora dos limites da área urbana “projetada”, como consequência da ocupação difusa e segregação que permeou os primeiros anos de implantação da cidade. Em 2007, o Plano Diretor de Palmas (Lei Complementar nº155) teve como objetivo sanar problemáticas ligadas ao urbano e reafirmar diretrizes do plano original.

Em meio a contemporaneidade, uma mobilidade urbana sustentável nas cidades possui papel fundamental, pois o ato de deslocar-se no meio é requisito mínimo para o desdobramento das diversas atividades humanas do dia a dia cidadão. O uso de modais alternativos também promovem a saúde da população, e sendo a sociedade contemporânea caracterizada pelo sedentarismo, a introdução do caminhar e pedalar às atividades cotidianas seria oportuno (Gehl, 2010). Assim, são necessárias alternativas para a redução do uso de veículos automotores particulares, que, além de ocupar grande parte do território, são uma das principais causas da poluição do ar.

Através do diagnóstico produzido pelo “Plano de Mobilidade Urbana de Palmas”, iniciado no ano de 2022 e ainda em processo durante essa pesquisa, constatou-se que a forma espraiada que a cidade se desenvolve em conjunto com a especulação imobiliária, determina demandas distantes da centralização dos empregos e serviços em geral. Tais fatores em conjunto com o clima quente que varia entre o úmido e o seco, formam um cenário inóspito para os demais modais ativos, em especial a caminhabilidade.

O plano de Palmas teve influência modernista também com reprodução de unidades de vizinhança: superquadras que compõem a malha viária. O objetivo inicial do plano era que cada quadra possuísse uma certa autonomia para as necessidades cotidianas, funcionando como uma unidade de vizinhança

disposta de vários serviços além do residencial. Contudo, a densidade em cada quadra varia, e os serviços e comércios em geral se localizam em centralidades pré-determinadas ou em outras quadras, fazendo com que esse deslocamento entre unidades de vizinhança seja fundamental. Nessa realidade, a irregularidade ou inexistência das calçadas, as grandes distâncias resultantes da própria forma urbana e o clima inviabilizam a mobilidade do pedestre ou ciclista.

O desenho das unidades privilegia o seu interior, de modo que as fachadas das edificações se voltem para a área central e muros dos terrenos margeiam os seus limites externos. Isso faz com que a paisagem urbana seja fechada e repetitiva, além de instigar a insegurança em seus arredores (Orfila, 2018). Enquanto isso, a região Sul de Palmas foi formada majoritariamente por pequenos lotes unifamiliares, fruto de programas habitacionais, restringindo as possibilidades de verticalização e o interesse do mercado imobiliário (Oliveira *et al*, 2018).

A mobilidade na escala de vizinhança

A fim de materializar o entendimento da mobilidade urbana e dos reflexos de um planejamento influenciado pelo modernismo tardio, os tópicos a seguir analisam características das unidades de vizinhança: 204 Sul, 1103 Sul e Jardim Aurenny I. Observam-se pontos como o desenho urbano, usos predominantes, gabarito, hierarquia viária, mobiliários urbanos, escala humana, entre outros. É importante ressaltar que os mapas expostos no presente artigo não estão no formato original produzido para a pesquisa base, devido a questões de adaptação e normatização do trabalho.

Localizada no eixo ao Sul da avenida Juscelino Kubitschek, ao leste da Avenida Teotônio Segurado, a quadra 204 SUL foi uma das primeiras unidades de vizinhança a serem povoadas, devido à sua proximidade com a região central da cidade. O layout interno das quadras possuía uma forma livre dentro da macro malha viária ortogonal projetada pelo “Grupo Quatro Arquitetura”, e o desenho de algumas delas foi cedido à arquitetos parceiros do escritório goiano. Neste caso, o traçado orgânico da 204 Sul tem autoria do arquiteto e urbanista Ruy Ohtake (1938-2021).

A quadra 1103 Sul localiza-se no eixo ao Sul da avenida Juscelino Kubitschek, e ao oeste da Avenida Teotônio Segurado, em uma região distante das centralidades de Palmas. Como consequência direta da descontinuidade do plano de ocupação, a unidade fez parte do povoamento difuso, onde originalmente compunha a última região a ser habitada, mas começou a ser povoada entre os anos de 1996 e 2000. Assim, é cercada de vazios urbanos ao norte, ao leste e ao oeste, além de apresentar uma densidade populacional relativamente baixa, com a presença de lotes desabitados.

Por fim, foi escolhido um recorte da área central do bairro Jardim Aurenly I, localizado na última etapa do plano de ocupação original, no eixo de expansão ao sul da capital. A região é formada por bairros que surgiram como resposta natural ao planejamento segregacionista e foram habitados ainda nos primeiros anos de fundação por uma população menos abastada, por meio da distribuição de terra e construção de conjuntos habitacionais pelo próprio governo estadual. Trata-se de uma região densamente povoada e distante do centro, com quadras de, em média, 150 x 60 metros de extensão, lotes bem definidos, uma área comercial e equipamentos urbanos públicos.

Figura 2 : Perspectiva geral com marcação dos pontos analisados.

Fonte: Google Earth, 2023 (adaptado pela autora).

A quadra 204 Sul é um quadrilátero com aproximadamente 600 x 600 metros, onde seus vértices são rotatórias que compõem o cruzamento das vias arteriais que margeiam as quadras. Existem apenas quatro acessos viários ao interior da quadra, um em cada fachada do quadrilátero, que são vias coletoras que ligam as vias arteriais às locais. Além disso, dispõe de uma área central voltada para uma extensa praça arborizada com mobiliários urbanos, a Paróquia de Santa Filomena e alguns pátios de estacionamento.

A 1103 Sul possui cerca de 700 x 700 metros e seus vértices também são rotatórias. Neste caso, existem apenas dois acessos viários originais direcionados ao interior da quadra, localizados nas fachadas leste e oeste, sendo todos os outros acessos informais e com pouca infraestrutura, resultantes dos vazios urbanos nas margens da quadra. A área central é composta pela Escola Municipal Antônia Gonçalves, que fornece o ensino fundamental, por uma praça em situação de abandono, sem mobiliários urbanos e sem iluminação, e por edificações de uso comercial.

Já o recorte do Jardim Aurenly possui 500 x 650 metros e é composto por um total de dezesseis quadras. Possui uma rotatória central no eixo perpendicular entre a Av. Brasil e a Av. Tocantins, e comporta uma das principais estações de ônibus da capital, a Estação Aurenly I, que liga a cidade da Expansão Sul à cidade planejada ao Norte. A malha viária é densa e dispõe de curtas distâncias, consequentemente, não possuindo acessos alternativos ou “caminhos de desejo” tão presentes em seu traçado.

Figura 3 : Hierarquia viária das quadras.

Fonte: Ilustração autoral, 2023.

Na quadra 204 Sul, os usos variam entre o residencial e o empresarial, com uma diversidade significativa de serviços como restaurantes, lojas e clínicas, edifícios residenciais como casas de alto padrão e condomínios verticalizados, além de poucas unidades institucionais. Ao longo dos anos, os usos comerciais concentraram-se nas margens externas da quadra, nas vias arteriais, onde originalmente se localizavam os fundos de lote das edificações. Na 1103 Sul, o uso predominante é o residencial, com algumas edificações comerciais concentradas na Av. LO 27, como restaurantes, lojas de equipamentos automotivos e de construção. A quadra dispõe do Centro de Saúde da Comunidade da 1103 Sul, numa área arborizada e urbanizada.

Na última área analisada, o uso residencial prevalece. No entanto, as vias arteriais concentram uma atividade comercial e empresarial diversificada, além do uso institucional. Uma centralidade característica da região é a feira do Aurenly I, estrutura localizada entre a Avenida Tocantins e a Rua Rio de Janeiro, margeando a rotatória central, marcando a passagem pelo bairro e sendo um importante elemento para a vitalidade urbana.

Figura 4 : Usos, quadra 204 Sul, 1103 Sul e recorte do bairro Jardim Aurenly I.

Fonte: Ilustração autoral, 2023.

A quadra 204 SUL passa por um processo de verticalização na primeira e segunda década após fundação da capital, e hoje é caracterizada por diversas edificações com mais de dez pavimentos, onde prevalece o uso residencial. Mesmo se tratando de uma área centralizada e uma das primeiras a serem ocupadas, a quadra dispõe de vazios urbanos e terrenos baldios como consequência direta do processo espraiado e segregacionista de densificação, em conjunto com a especulação fundiária.

Observa-se que a quadra 1103 Sul e o recorte do Jardim Aurenny I não estão inseridos no ciclo de verticalização da capital. A primeira, de uso predominantemente residencial, possui tipologias de 1 e 2 andares, além de numerosos vazios urbanos pela quadra, sendo eles terrenos baldios murados ou espaços livres. Na segunda, são observadas tipologias entre 1 e 2 andares, com exceção um edifício comercial com 3 pavimentos e poucas unidades de terrenos baldios. Nota-se que a área prevista para o plano de Palmas é caracterizada por uma topografia nivelada e plana, enquanto a região de Taquaralto e Jardim Aurenny possui declividade e irregularidade no terreno.

Figura 5 : Gabarito das quadras.

Fonte: Ilustração autoral, 2023.

O layout inicial das quadras do plano previu poucas saídas viárias, além de propiciar fachadas cegas nos fundos de lote das vias arteriais. No entanto, na 204 Sul edifícios comerciais possuem acessos alternativos de pedestres criados a partir de vazios urbanos, como uma resposta natural ao layout engessado que limita a interligação ao interior das quadras de Palmas. Na 1103 Sul, os próprios vazios urbanos tornaram-se acessos para pedestres, carros e motos, marcados no decorrer do tempo pelas chamadas “linhas de desejo”: caminhos traçados por pedestres nas áreas sem infraestrutura, narrativas da vida real típicas de cidades desenhadas para veículos automotores (Alegretti, 2022). Tais caminhos não dispõem de iluminação e são margeados por fachadas cegas e arborização densa, estabelecendo a sensação de insegurança na passagem.

Figura 6 : Acessos alternativos para pedestres, quadra 204 Sul e 1103 Sul.

Fonte: Ilustração autoral, 2023.

Os mapas a seguir fazem uma síntese de diversos elementos-chave para a compreensão da mobilidade urbana nas unidades de vizinhança, com enfoque

nos modais ativos. Primeiramente, a quadra 204 Sul apresenta travessias para pedestres apenas nas vias arteriais, espaçadas por trechos entre 100 e 200 metros, com rampas de acessibilidade e sinalização. Foram catalogados quatro pontos para o transporte público, um em cada lado da quadra, sendo três dessas paradas com abrigo.

Na 1103 Sul, as faixas de pedestres possuem espaçamento irregular, com áreas de até 500 metros sem travessia, rampa de acessibilidade ou qualquer sinalização. Além disso, as fachadas Leste e Oeste possuem calçamentos com indicação de uso para ciclistas, porém, sem o espaçamento adequado para o caminhar e o pedalar simultâneo, enquanto as fachadas Norte e Sul não são calçadas, em especial nos vazios urbanos.

Por último, a região do Jardim Aureny não dispõe de ciclovias, e são constatadas apenas três faixas de pedestres. Em geral, as calçadas são largas e irregulares, em alguns trechos inexistentes. Não há arborização voltada para o pedestre, estando presente apenas em praças, canteiros e na rotatória central. Os edifícios comerciais possuem fachadas ativas enquanto algumas residências muradas acarretam fachadas cegas, porém, em uma escala bem menor em relação às demais quadras estudadas.

Figura 7 : Mapa análise modais ativos.

Fonte: Ilustração autoral, 2023.

Os mapas a seguir fazem uma análise do tempo e percurso de deslocamento por meio de diferentes modais nas quadras em questão. No primeiro mapa, no trecho do ponto A ao ponto B da quadra 204 Sul, ligando seu interior à margem externa, é possível observar caminhos alternativos que facilitam o deslocamento do pedestre e do ciclista, enquanto o motorista se prende ao traçado engessado. No segundo trecho, até a região que centraliza espacialmente os empregos, serviços e comércios, percebe-se uma maior viabilidade do deslocamento por meio de veículos automotores.

Dentre os pontos observados, constatou-se que os trechos de calçada nas fachadas externas dispõem de uma infraestrutura favorável para a caminhabilidade, enquanto as internas são irregulares e com obstáculos. A iluminação pública é insuficiente, e em conjunto com trechos densamente arborizados, terrenos baldios e fachadas cegas, fazem com que a sensação de insegurança prevaleça, especialmente à noite. Tais aspectos junto a ausência de ciclofaixas fazem com que a mobilidade ativa do caminhar e do pedalar seja desinteressante para a população, que recorre, em sua maioria, ao uso de veículos particulares.

Figura 8 : Deslocamento interno e externo, quadra 204 Sul.

Fonte: Ilustração autoral, 2023.

Sobre a quadra 1103 Sul, entre o ponto A (Escola Municipal) e o ponto B, nota-se que os caminhos alternativos facilitam o deslocamento do pedestre e do ciclista, enquanto o motorista se prende ao traçado. Porém, tais caminhos não dispõem de infraestrutura e iluminação, tornando-o inacessível e inseguro. Sendo uma região muito distante do Centro, o transporte público é necessário para o deslocamento de pedestres. Portanto, percebe-se uma maior rotatividade por meio de veículos automotores, pois com as grandes distâncias, a infraestrutura precária, a escassez de transporte público e o clima quente, a mobilidade ativa se torna ainda mais difícil.

As vias locais internas possuem calçadas irregulares e obstáculos em quase toda a sua extensão. A iluminação pública é insuficiente e muitas vezes inexistente, em especial nos espaços públicos sem urbanização e densamente arborizados. Foram catalogados dois pontos de ônibus com abrigo nas fachadas Leste e Oeste, localizados em meio à uma área arborizada e distante de fachadas permeáveis e ativas, configurando-se um cenário problemático para a longa espera pelo transporte público.

Figura 9 : Deslocamento interno e externo, quadra 1103 Sul.

Fonte: Ilustração autoral, 2023.

Por fim, no recorte do bairro Jardim Aurenly I, no trecho percorrido entre o ponto A (Estação Aurenly I) e o ponto B, é possível notar que não há caminhos alternativos. As quadras são curtas, e como consequência, diferentes modais seguem o mesmo trecho. Porém, é necessário pontuar que o trecho dispõe de uma infraestrutura com calçadas irregulares e declives, obstáculos diversos e ausência de arborização. Devido a isto, o caminho é inacessível para pessoas com deficiência (PCD) ou limitações em geral.

Como citado anteriormente, o recorte em estudo está localizado em uma região distante do centro de Palmas, sendo necessário optar pelo transporte público no caso do deslocamento de pedestres. A Estação Aurenly I trata-se de um dos principais pontos de transporte público da capital, fazendo com que o acesso a pé seja possível e a espera pelos ônibus seja menor comparada à outras áreas da capital. Entretanto, a infraestrutura do próprio veículo torna-se um incômodo, pois o trajeto é longo e a demanda pelo deslocamento é alta.

Foi produzido também um mapa de deslocamento para a centralidade dos bairros da região Sul: a Avenida Tocantins do bairro de Taquaralto, trecho que concentra uma atividade comercial intensa, e é referência em toda a cidade. Através deste recurso visual, repara-se em uma disposição de serviços mais próximos ao recorte. Entretanto, a travessia da rodovia TO 0-50 é limitada apenas a uma passarela e o trecho é percorrido sem sombreamento e arborização.

Figura 10 : Deslocamento interno e externo, recorte no bairro Jardim Aurenly I.

Fonte: Ilustração autoral, 2023.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A industrialização e a expansão urbana desenfreada acarretaram na negação à cidade tradicional e criação de utopias e diretrizes urbanísticas modernistas,

principalmente relacionadas à Le Corbusier e à Carta de Atenas. Sendo uma das figuras mais influentes do movimento, as diretrizes de Corbusier serviram de base para o planejamento urbano por todo o século XX, perpassando o período de vigência do Modernismo.

Dentre tais diretrizes estavam: a universalidade e racionalidade; altas densidades e aumento das áreas verdes, com verticalização para o aumento da densidade populacional; aversão à rua tradicional para fluidez do trânsito de veículos, com a separação entre veículos e pedestres, reduzido número de cruzamentos e aumento da extensão das quadras; separação e segregação de usos, onde o espaço urbano possuía quatro funções (habitar, trabalhar, recrear e circular). Tais diretrizes se encontram incorporadas no traçado urbano de Palmas, refletindo diretamente em sua mobilidade urbana atual.

Através da análise, constata-se que a unidade de vizinhança 204 SUL dispõe de uma localização privilegiada, serviços variados e uma infraestrutura razoável em comparação às demais no plano. Todavia, assim como o restante da cidade, os demais modais ativos são pouco convidativos para o deslocamento interno e externo da quadra, e mesmo com a presença de acessos exclusivos de pedestres e calçadas regulares, os demais fatores dificultam a adoção de diferentes modais como alternativa de mobilidade.

Já a unidade 1103 SUL está centralizada no eixo Norte-Sul, sendo uma área distante do centro administrativo e empresarial da cidade, afetada pela difusão do processo de ocupação. Sua densidade habitacional reduzida forma uma malha urbana espraiada, onde o custo de manutenção da infraestrutura para mobilidade torna-se alto, sendo a caminhabilidade e os demais modais ativos são pouco convidativos, pois além da falta de infraestrutura em geral e das grandes distâncias percorridas, os terrenos baldios e vazios urbanos agravam ainda mais a sensação de insegurança.

Por fim, mesmo distante do centro administrativo e empresarial da cidade, o recorte do bairro Jardim Aurenny I configura usos variados, além de se localizar próximo à Taquaralto, o que reduz, de certo modo, a necessidade de grandes deslocamentos. Assim, sua densidade habitacional e quadras compactas formam uma escala mais suscetível ao pedestre, mesmo que a ausência de arborização e de uma infraestrutura adequada, além do próprio clima da região, dificultem o uso de modais ativos, já amplamente utilizados no bairro.

Analisando os dados coletados, concluiu-se que a mobilidade ativa é pouco convidativa mesmo na escala de vizinhança. A macro malha viária e a morfologia das superquadras definem longas distâncias, com pouca infraestrutura e sem arborização, além dos vazios urbanos, fachadas cegas, falta de acessibilidade e de iluminação pública. Embora o transporte ciclovitário seja favorecido pela topografia, a ausência de uma estrutura que beneficie o ciclista e o clima dificultam a prática da atividade. Por fim, devido à ocupação espraiada, o valor da infraestrutura de transporte público é expressivo,

constituindo um cenário onde os ônibus são escassos, com paradas distantes e abrigos inexistentes.

Sabe-se que a vitalidade das cidades é um produto do dinamismo entre a interação de indivíduos, os diferentes modais, a disposição de serviços e a conectividade entre os espaços. Como a qualidade de vida da capital tocantinense é determinada pelo uso do automóvel particular e proximidade com o centro empresarial e administrativo, forma-se um cenário desfavorável para as demais vivências do meio, pois o processo segregacionista de expansão concentrou uma população de menor renda nas regiões que margeiam a cidade planejada, distantes geograficamente do centro.

Assim, sendo Palmas uma cidade em formação e com parte do plano ainda não habitado, pode-se compreendê-la como uma tela em branco para a aplicação de modais mais acessíveis, sustentáveis e ativos para seus habitantes. Desta forma, a capital tocantinense pode, enfim, apropriar-se da arquitetura e do urbanismo como elementos fundamentais para uma transformação social.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALEGRETI, Laís. 'Linhas de desejo': os caminhos inventados por pedestres na cidade feita para carros. BBC NEWS, 2022.

Carvalhêdo, Wlisses; LIRA, Eliseu. Palmas ontem e hoje: do interior do cerrado ao portal da Amazônia. *Observatorium: Revista Eletrônica De Geografia*, v.1, n. 2, 2018.

CARVALHO, Giuliano; PEREIRA, Olivia; SANTOS, Marcos. PALMAS EM TRÊS ATOS: projeto urbanístico, implantação e consolidação da capital do Tocantins. *Revista Observatório*, v. 4, n. 2, p. 236–264, 2018.

GEHL, Jan. *CIDADE PARA PESSOAS*. São Paulo: Perspectiva, 2010.

GLOBAL DESIGNING CITIES INITIATIVE. *Guia Global de Desenho de Ruas*. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2018.

GRUPO QUATRO. Plano Diretor de Palmas. Disponível em: <https://grupoquatro.com.br/urbanismo/>. Acesso em: 03 de julho de 2023.

JACOBS, Jane. *Morte e Vida das Grandes Cidades*. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

LE CORBUSIER. *Fondation Le Corbusier*, 2023. Disponível em: < <http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=14&IrisObjectId=7185&sysLanguage=fr-fr&itemPos=1&sysParentId=14&clearQuery=1>>. Acesso em abril de 2023.

Le Corbusier. *URBANISMO*. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

MARICATO, Ermínia. *Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana*. Petrópolis: Vozes. 2008.

WORLD RESOURCES INSTITUTE. *O Desenho De Cidades Seguras: Diretrizes e Exemplos para Promover a Segurança Viária a partir do Desenho Urbano*. Porto Alegre: WRI, 2016.

OLIVEIRA, Lucimara Albieri de; MENEZES, Wanellyse Sousa. A Acentuação da Segregação Socioespacial Em Palmas (Tocantins, Brasil), Por Meio do Processo de Verticalização. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/html>. Acesso em: 02 de julho de 2023.

OLIVEIRA, Lucimara. MENEZES, Wanellyse. Morfologia urbana e sistema de espaços livres: estudo de caso das unidades de vizinhança em Palmas – TO. *Paisagem E Ambiente*, n. 41, p. 109-124, 2018.

ORFILA, Patrícia. *Modernidades Tardias do Cerrado: Arquitetura e Urbanismo na Formação de Palmas*. Florianópolis: Insular, 2018.

PALMAS. Plano de Mobilidade urbana de Palmas. 2023. Disponível em: <https://planodemobilidade.palmas.to.gov.br>

PLANO DIRETOR DE PALMAS, 2007. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/plano-diretor-palmas-to>

SA VALE, Paulo. "Afiml, por que ainda falamos sobre o modernismo?". ArchDaily Brasil, 2020. Disponível em: [Afiml, por que ainda falamos sobre o modernismo? | ArchDaily Brasil](#). Acesso em: abril de 2023.

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil: 1900-1990. São Paulo: EDUSP, 1999

TOCANTINS. Movimento separatista do Norte do Goiás. 2022. Disponível em: <https://www.to.gov.br/secult/i-movimento-separatista-do-norte-de-goias-1821-a-1824/5qz5xxhxcni6>